

El Dios de la fe y el Dios de los filósofos: razón y revelación en la interpretación de Joseph Ratzinger

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza la relación entre el denominado «Dios de los filósofos» y el «Dios de la fe» a partir de la interpretación propuesta por Joseph Ratzinger en *El Dios de la fe y el Dios de los filósofos*. Partiendo de la conocida contraposición formulada por Pascal, el texto examina el modo en que la modernidad acentuó la separación entre razón filosófica y experiencia religiosa. Frente a esta dicotomía, Ratzinger propone una comprensión más compleja en la que el monoteísmo cristiano identifica al absoluto buscado por la razón con el Dios personal revelado en la historia. De este modo, fe y filosofía aparecen como ámbitos distintos pero complementarios en la búsqueda de la verdad.

Palabras clave: fe y razón; filosofía de la religión; monoteísmo, Dios de los filósofos; Joseph Ratzinger.

Hablar de Dios ha sido algo que, aunque en la actualidad no esté de moda, nos ha acompañado en la historia como seres racionales, pero también como ese animal religado haciendo alusión a la religión. De este modo, ya se puede inferir que hay dos grandes parcelas que se encuentran con una misma realidad llamada Dios: la parcela racional y la parcela religiosa. Lo interesante no es que haya dos dimensiones desde donde lo abordamos, sino que esa trascendencia nos ha acompañado desde siempre y parece prometer que seguirá haciéndolo. Pero, estas dos formas de pensar la trascendencia, en su relación, son muy similares a los hermanos Caín y Abel del relato del Génesis. Hay una confrontación constante entre ambos bandos y parece que nunca habrá consenso por considerarse posturas que, aunque hablen sobre lo mismo, son diametralmente opuestas. Uno de los pensadores que más ha hecho énfasis en esta relación contrapuesta ha sido, sin duda alguna, Pascal (Ratzinger, 2006: 8). Este mismo consideraba incluso que se hablaban de cosas diferentes cuando se pensaba a Dios desde la filosofía o desde la religión, en particular desde la religión cristiana.

En esta tesitura tan compleja de incompreensión entre razón y fe respecto a Dios es donde comienza nuestro pensador Ratzinger a entretejer la defensa de su tesis relativa a la cuestión: que esta diferenciación tan marcada, en última instancia, no es algo tan radical, sino que hay más en común de lo que se suele creer. Y es que el énfasis pascaliano respecto a este antagonismo no siempre ha sido así. A pesar de haber atajado el asunto de la divinidad desde estos dos flancos, estos no han estado siempre deshermanados. Ratzinger sostiene que esta acalorada polémica cobra fuerza en un tiempo histórico concreto: la modernidad con algunas propuestas filosóficas. En la modernidad, se hizo un esfuerzo hercúleo por separar razón y fe en lo que a Dios se refiere. No es que la sociedad se secularizara, ni que la fe menguara, sino que se trabajó por una separación de estos dos modos de hablar de Dios. La fe, cuando hablaba de Dios lo hacía desde la experiencia, el sentimiento y la subjetividad vivida en ese sentimentalismo (no entender «sentimentalismo» en sentido negativo). Una suerte de misticismo existencial que no era competencia de la razón. Por otro lado, cuando la filosofía hablaba y pensaba a Dios, lo hace como concepto inferido a través del pensamiento racional, de complejos sistemas lógicos, de argumentaciones rigurosa elaboradas en el foro académico. Esto hacía que se construyeran dos conceptos de Dios. El de la fe era una Dios cercano, personal, vivencial, etc. El Dios de los filósofos era fruto de un esfuerzo intelectual, pero no era susceptible

de una relación en tanto que era objeto de estudio y no sujeto relacional (Ratzinger, 2006: 10).

Este dualismo respecto a la divinidad no era así, por ejemplo, en la época clásica. Desde el estoicismo, podemos notar una clasificación del pensamiento teológico en tres órdenes: el mítico, que se refiere a los relatos míticos, el civil, que tendría que ver más bien con la religión practicada en la sociedad y, por último, el orden natural, vinculado a la racionalidad de Dios o al Dios de los filósofos (Ratzinger, 2006: 21-22). Esto, lejos de sostener la tesis de Ratzinger, parece más bien refutarla, ya que introduce aquí una división tripartita. Sin embargo, Ratzinger hace alusión a este dato histórico para mostrar que, a pesar de una división histórica bien marcada en cada época, no existía contradicción entre diferentes formas de abordar lo divino. Mientras que la religión se encargaba de las prácticas litúrgicas y la vida social, la teología natural hacía la labor de investigadora racional sobre Dios. Lo interesante de esto es que esos filósofos que ejercían de teólogos no tenían problemas en asumir las creencias de la religión civil y teología mítica. En resumidas cuentas, que, a pesar de una clara división del pensamiento teológico, había una relación de parentesco armónico clara.

Ratzinger no ignora la compleja realidad religiosa de la época clásica, sino que es consciente del marcado carácter politeísta grecorromano. No obstante, este politeísmo no significa, como la división del pensamiento teológico, posiciones contrapuestas sobre la divinidad. Si bien existían multitud de deidades, esto no implicaba carencia de unidad, sino que se puede discernir una suerte de jerarquía divina que apuntaba hacia un ser superior en el plano espiritual, el cual era irrepresentable (Ratzinger, 2006: 24-25). Nuestro teólogo alemán usará el término apelable. Esto lo podemos entender como una suerte de trascendencia inaccesible para lo humano, por lo que el ser humano se veía obligado a acudir a otras figuras espirituales, las cuales eran una suerte de delegadas de esa divinidad absoluta, pero la idea de absoluto divino se encontraba ahí. Esto tiene más fundamento de lo que parece, solo hay que prestar atención a lo que dice Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23: «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio».

Aquí se encuentra el núcleo del asunto que tratamos y es que ese absoluto, se encuentra lejano para los filósofos, para el politeísmo, para muchas otras religiones o

mitos. Esto sucede incluso en religiones que no son monoteístas como el hinduismo. Es decir, hay conciencia de un ser absoluto, ya sea de modo racional, mítico, religioso, etc. Lo que sucede es que no se puede conocer, no podemos acceder a Él, está tan por encima de nuestro marco ontológico que necesitamos de una caterva de intermediarios que nos hagan llegar un mínimo destello de lo trascendente. De ese absoluto es del que habla el cristianismo, ese Absoluto es el que baja la persona de Jesús y lo hace tan accesible como cualquier otra divinidad, incluso más humano, pero sin las imperfecciones humanas que se les atribuían a los mitos. Estamos hablando del Dios que todos pensamos, insertado en la mundanidad más humana y siendo aún Absoluto (Ratzinger, 2006: 26). No se está predicando un nuevo dios, se está hablando del fundamento último metafísico de la realidad, del primer motor, de la causa incausada, del dios no conocido, de esa divinidad hindú incognoscible e inalcanzable, etc. Ese ABSOLUTO es el Dios cristiano hecho carne, cercano, personal, el Tú de Dios que hace posible la relación directa como amigos y no como objeto de conocimiento.

Pero, respecto a lo que nos interesa a nosotros; el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, entonces, si estamos hablando de lo mismo, ¿no hay ninguna diferencia? Es evidente que, aunque se hable de lo mismo, no se habla en el mismo orden, ni bajo los mismos métodos, ni en la misma categoría, por lo que sí hay diferencias al respecto, aunque no sean tan radicales como sostenía Pascal al decir que eran dos dioses diferentes. Cuando la filosofía habla sobre un principio último de la realidad metafísico, lo hace desde la razón, con conceptos que procura definir dentro de las posibilidades racionales. Procura hallar el sostén de la realidad a través de nuestro intelecto, conocerlo intelectivamente como el que conoce —salvando las distancias, claro está— cualquier otro objeto de estudio. Por el contrario, la fe no ve en Dios un objeto de estudio, ve una persona que busca a su creación, que se muestra a lo largo de la historia adaptándose al contexto donde se revela por medio de la revelación progresiva y contextual. La fe se relaciona, apela a ese Dios, siente a ese Dios, tiene comunión íntima con ese Dios. En otros términos, entiende que pare conocer a Dios no basta como pensarlo, sino como hay que estar con Él como cuando queremos conocer a alguien y no a algo.

Entonces, ¿quiere esto decir que la fe se basta por sí sola y no necesita de la filosofía, ya que estamos hablando de relación? Nada más lejos de la realidad. Esa relación, incluso la propia fe del creyente, precisa de ser racionalizada para hacerla inteligible. De hecho, la relación en sí con la divinidad tiene una base racional, el análisis

que se hace de la revelación divina demanda un esfuerzo racional, la comunicación de las buenas nuevas necesitan ser inteligibles, el amor divino se comunica de forma inteligible. Es preciso la razón, la filosofía para sistematizar esa búsqueda que lleva a cabo Dios respecto a su creación, para pensar por qué creo en lo que creo. Asimismo, la razón es retada por la revelación de la divinidad, por ese Dios que nos trasciende de forma absoluta, pero que se hace humano sin dejar de ser Dios. La cercanía de Dios, su persona, la fe, interpela a la razón. Es por esto que Ratzinger sostiene que hay una relación necesaria entre fe y razón, entre religión y filosofía, entre teología y pensamiento racional (Ratzinger, 2006: 31-32). Una relación, la llamaría yo, dialéctica, en el sentido de dialógica, pedagógica y que se retroalimentan y nutren mutuamente.

Bibliografía

Ratzinger, J. (2006). *El Dios de la fe y el Dios de los filósofos*. Madrid: Ediciones Encuentro.